

**PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO EDUCATIVO
DE LOS ALUMNOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN EN
LAS CLASES DE INSTRUMENTO DE LOS
CONSERVATORIOS DE MÚSICA**

Ana Herráiz Alijas

**Profesora de Clarinete del Conservatorio Profesional de Música "Xoán
Montes", Lugo.**

Curso 2020-2021

ÍNDICE

Introducción	1
Justificación	3
Destinatario	4
Objetivos	6
Dificultades de los alumnos que se pretenden mejorar	6
Propuestas metodológicas	7
Indicadores de resultado.	12
Temporalización	13
Ámbito de aplicación	14
Material de soporte a utilizar y elementos pedagógicos.	14
Bibliografía.	14

1. Introducción

Los conservatorios profesionales de música se componen de un alumnado que acude a él voluntariamente, tras superar una prueba de acceso en la que se valoran sus aptitudes iniciales para cursar con aprovechamiento los estudios. Ésta se convierte, entonces, en una actividad educativa a mayores de las enseñanzas obligatorias que cursan en los colegios e institutos. Estos alumnos, por tanto, simultanean dos enseñanzas formales desde la edad de 8 años, por lo general.

De estos datos se deduce, por un lado, que estos alumnos han de ser capaces de afrontar jornadas lectivas de cuatro horas semanales adicionales a la carga habitual de otros alumnos. Cabe destacar que las actividades extraescolares no requieren un esfuerzo cognitivo similar al de las enseñanzas formales de música, ni tampoco la dedicación diaria necesaria para el aprendizaje de un instrumento musical.

Por otro lado, la asistencia al centro requiere un esfuerzo y organización familiar en los que los padres juegan un papel primordial. Sin el apoyo y atención de éstos, la premisa más básica para el éxito académico en estas enseñanzas como es la asistencia a las clases, sería imposible de llevar a cabo.

De estos datos se deducen varias cuestiones relativas al inicio de los estudios musicales:

- a) Que en los alumnos de los conservatorios existe una **motivación inicial** que les lleva a preocuparse por acceder a estas enseñanzas.
- b) Que el hecho de que se supere la prueba de acceso a las mismas supone unas **aptitudes específicas** (innatas o desarrolladas) en los alumnos que les permitirían cursar con aprovechamiento estos estudios.
- c) Que existe un entorno familiar con un cierto **nivel cultural** como para conocer este itinerario académico.

Se puede aducir al respecto que los alumnos pueden no estar motivados pero sus padres sí, o que esta motivación sea más de índole social (porque lo haga algún hermano o amigo) que vocacional. También es posible que el éxito en la prueba de acceso sea casual (como se ha

podido comprobar en algunas ocasiones) o que los padres no sean realmente conscientes de lo que suponen estas enseñanzas y den el paso porque el niño muestra mucho interés y por diversos cauces les hayan recomendado esta opción.

Tras este momento inicial se comprueban ciertas premisas que se han de cumplir para que el alumno continúe en el centro.

- a) Que las familias estén dispuestas a realizar el **esfuerzo organizativo** de cumplir el horario del conservatorio.
- b) Que exista un **apoyo de los padres** en la educación del hijo, ya que el niño no siempre está con buena predisposición a cumplir con las rutinas de asistir a clase y dedicar un tiempo al estudio en casa.
- c) Que el niño tenga una **capacidad de trabajo** suficiente para simultanear las dos enseñanzas formales.
- d) Que el alumno posea una **perseverancia en el estudio**, imprescindible para el avance en las habilidades motrices que el dominio de un instrumento musical requiere.

Sin la confluencia de estos cuatro factores, la motivación inicial que llevó a padres e hijos a comenzar los estudios en el conservatorio se traduce en una situación de desencanto y frustración que desemboca, a corto o largo plazo, en que estos alumnos se den de baja en el centro.

Examinando las anteriores condiciones, se observa que las dos primeras corresponden al ámbito organizativo familiar, mientras que las dos segundas pertenecen al ámbito organizativo del alumno. Es este segundo el que actúa como marcador ante una necesidad educativa específica del niño, y el que explica por qué alumnos con unas buenas capacidades musicales y una alta motivación inicial no obtienen un rendimiento acorde con las mismas. Buena parte de éstos presentan una capacidad de atención demasiado limitada para las demandas de estas enseñanzas,

Este proyecto pretende abordar las dificultades educativas asociadas a alumnos que evidencian una capacidad de atención insuficiente para aprovechar con éxito la educación musical reglada.

2. Justificación

El presente proyecto pretende orientar la acción educativa de los profesores de instrumento de los conservatorios de música.

La formación académica de ámbito pedagógico de los profesores de instrumento habitualmente se reduce a una asignatura de Pedagogía y Didáctica del Instrumento de carácter anual (en el caso del Plan 66) o cuatrimestral (en planes posteriores) en el Grado Superior. Los recursos que se pueden adquirir de estas enseñanzas son muy limitados, y queda al criterio de cada docente el enriquecer posteriormente su aprendizaje, analizando su práctica diaria, compartiendo experiencias con otros compañeros y realizando cursos de formación.

No es inusual oír a profesores de instrumento en las sesiones de evaluación justificar una calificación negativa argumentando que el alumno “no estudia”, “no atiende en clase”, “no escucha”, “podría hacerlo bien si quisiera, pero no hace nada en casa”. Tampoco es infrecuente que comenten la imposibilidad de seguir un ritmo “normal” de trabajo o que sea imposible abordar las clases como lo hacen habitualmente.

Estas situaciones denotan una necesidad de adaptación por parte del docente (profesional de la enseñanza) a las características del alumno. Éste (el docente), ha de estar capacitado para afrontar estas circunstancias, tan habituales en los primeros cursos de instrumento.

En el mejor de los casos, el profesor consigue sacar adelante al alumno gracias a sus cualidades innatas y al apoyo de los padres, pero la mayor parte de estos alumnos suelen abandonar antes de acabar el Grado Elemental, por la conflictividad que suponen estas clases y el desgaste emocional que produce en el alumno, los padres del mismo y el profesor.

Este proyecto pretende aportar estrategias metodológicas a las que los docentes puedan recurrir no solo en casos de TDAH diagnosticado, sino en todos aquellos en los que la falta de atención afecta negativamente al progreso académico: bien por inmadurez, por falta de consciencia en lo relativo a la necesidad de dedicación regular al estudio del instrumento, bien por impulsividad excesiva, excitación y agitación motriz notables, o por una memoria de trabajo llamativamente baja.

3. Destinatario

Este proyecto se plantea para el primer curso de Grado Elemental de la asignatura de Clarinete, pero las orientaciones metodológicas que se recogen son válidas para el resto de instrumentos, así como para los distintos cursos del Grado Elemental y los primeros del Profesional, adaptando el contenido a los proyectados para cada curso, y adaptando también el formato a la edad e intereses del alumno.

Los alumnos con TDAH diagnosticado suponen un número muy bajo en los conservatorios de música. En cambio, los que presentan síntomas asociados al mismo (la mayor parte de ellos compatibles también con la manifestación de Altas Capacidades) suelen suponer una cantidad significativa (sería necesario un estudio que evidenciara la prevalencia real y exacta de esta casuística). La falta de un diagnóstico no supone la ausencia de las manifestaciones y, por tanto, la injustificación de la puesta en marcha de un plan específico de mejora educativa. Estas manifestaciones son:

- Impaciencia por ponerse a tocar el instrumento antes de escuchar las indicaciones completas del profesor.
- Resistencia a seguir el plan de introducción de contenidos establecido por el profesor (les interesan más otros contenidos).
- Excesiva locuacidad en clase que impide un adecuado aprovechamiento de las mismas (hablan de temas que les interesan sin ser conscientes del tiempo que emplean en ello pese a las indicaciones del profesor).
- Excesiva movilidad que impide el mantenimiento de una postura corporal adecuada para la obtención de unos resultados satisfactorios (afecta a la colocación de los dedos y de la embocadura).
- Sensibilidad acentuada a estímulos físicos (sonidos, luces, texturas, sabores) y emocionales (susceptibilidad y fragilidad en el trato cotidiano: expresión enérgica de alegría, tristeza, enfado o rechazo o, por el contrario, cerrazón y distanciamiento).

- Resistencia al cambio, ya sea al pasar de una actividad a otra en clase o al realizar una corrección, tanto en la lectura de los ejercicios como en la postura. Esta resistencia se puede manifestar de un modo verbal, mediante el rechazo expreso del alumno o introduciendo temas distractorios, o de modo inconsciente, no siendo capaz el alumno de seguir las nuevas instrucciones y tendiendo a continuar haciendo lo mismo que antes.
- Dificultad notable para asimilar habilidades que requieran la coordinación de varios elementos corporales y cognitivos (articulación, alteraciones de la armadura).
- Escaso aprovechamiento del estudio en casa. Si existe un estudio regular, éste se produce de manera llamativamente ineficiente por la multitud de fallos. Esta circunstancia se acrecienta con la resistencia al cambio a la hora de hacer las correcciones.
- Excesiva rigidez corporal y propiocepción poco desarrollada (escasa capacidad para percibir y controlar su cuerpo de un modo específico como requiere la práctica instrumental).
- Comportamiento inadecuado en situaciones colectivas (audiciones, clases colectivas) dirigiendo la atención del profesor, compañeros o público a él o, por el contrario, intención de pasar desapercibido.

Estas singularidades manifiestan la necesidad de una acción pedagógica específica que responda a los requerimientos educativos de estos alumnos.

Existe también la posibilidad de que el discente muestre un buen interés en las clases y se perciban unas excelentes cualidades musicales en él, pero la falta de dedicación regular haga que, a largo plazo, llegue un momento en el que el avance se vea seriamente entorpecido. Estas situaciones suelen detonar en el Grado Profesional, cuando la dificultad de los contenidos pone de manifiesto una falta de un estudio diario y eficaz, coincidiendo con la manifestación de los síntomas propios de la pubertad y la adolescencia como son: merma en la capacidad de concentración, aumento de la impulsividad y la sensibilidad, proceso de reafirmación y cuestionamiento que pueden dar lugar a actitudes desafiantes, y búsqueda de la atención y la aceptación de los demás. En estos casos, también sería útil llevar a cabo un

plan de acción que tuviera en cuenta las recomendaciones expuestas en este proyecto, dado que su objetivo primordial es el de mejorar la capacidad de trabajo de los alumnos que presentan estas particularidades.

4. Objetivos

Esta propuesta tiene como objetivo general:

- Adoptar unas estrategias de trabajo en el aula eficientes que permitan a los alumnos con bajos niveles de atención o con TDAH alcanzar los objetivos planteados en la programación didáctica de la asignatura para 1º de Grado Elemental de Clarinete.

Los objetivos específicos comprenden:

- a) Lograr un clima de clase adecuado y un vínculo de confianza entre profesor y alumno que permita a este último rebajar su nivel de tensión y centrarse en su proceso de aprendizaje.
- b) Establecer una estructura de las clases predecible, interesante y adecuada a las necesidades del alumno.
- c) Programar un material didáctico asequible a la capacidad de trabajo del alumno.
- d) Fomentar una rutina de trabajo personal, por mínima que sea, que permita al alumno evidenciar una mejora en sus habilidades. Esta mejora constituirá la principal herramienta motivacional.
- e) Favorecer la percepción sensorial y su análisis como requisito necesario en el control corporal.

5. Dificultades de los alumnos que se pretenden mejorar

Mediante la puesta en práctica de las medidas detalladas se espera que los alumnos con escasa capacidad de atención o con TDAH mejoren:

1. La escucha activa gracias a instrucciones breves, con un vocabulario claro y específico, y de contenido significativo.
2. La responsabilidad en el cuidado del material.
3. Su concepción corporal y control de los movimientos.
4. Su memoria de trabajo, imprescindible para aunar los diferentes elementos corporales y cognitivos implicados en la interpretación musical, por sencilla que sea.
5. Su capacidad de retención y evocación de contenidos (memorización).
6. El aprendizaje por observación, ayudándose de gestos evidentes y exagerados que dirijan la atención del alumno a lo que el profesor quiere enseñar al tocar.
7. El establecimiento de un diálogo interno a través de la autoinstrucción, avanzando hacia alcanzar procesos de reflexión.
8. Su percepción del tiempo y la organización de las tareas conforme a un tiempo dado.
9. Su autoconcepto, gracias a la promoción del sentimiento de autoeficacia mediante los refuerzos positivos y las muestras de interés del profesor hacia el alumno.
10. El tiempo de espera de la gratificación, proponiéndose retos a corto, medio y largo plazo.
11. Su autonomía, orientada a un estudio personal eficiente.
12. Su capacidad de abstracción, generalización y transferencia a diferentes contextos. Según avancen los cursos se irá introduciendo la teorización de los conceptos para poder generalizarlos y aplicarlos en distintos ejercicios o piezas que presenten pasajes similares.

6. Propuestas metodológicas

Cuando el profesor se encuentra con un alumno que presenta las características descritas anteriormente, ha de comenzar un proceso de recogida de información que le permita detectar cuáles son los elementos que están incidiendo en mayor grado en el aprendizaje.

En ocasiones puede residir en la escasa disponibilidad de tiempo de estudio por la carga de actividades extraescolares del niño, en otras, porque tanto los padres como el alumno desconocen el necesario esfuerzo regular que requieren estas enseñanzas, o porque no son conscientes del carácter titularizante de las mismas, que exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos iguales en todo el ámbito nacional para garantizar la validez de la certificación obtenida.

En estos casos es necesario entablar un diálogo con los padres mostrando nuestro apoyo en la educación de su hijo, haciéndoles partícipes a ellos también del necesario soporte y ánimo que necesitan éstos en el itinerario académico que han elegido.

Pero, centrándonos en las cuestiones relacionadas exclusivamente con el alumno, se pueden establecer las siguientes pautas:

Creación de un clima de clase adecuado.	Mantener contacto visual con el alumno
	Interesarse por conocer sus gustos y habilidades
	Adaptar nuestra manera de hablar (velocidad, vocabulario, tono) a las necesidades del alumno (en ocasiones les alteramos, aburrimos o hacemos sentir molestos sin ser conscientes de ello).
Fomento de la motivación.	Emplear el elogio como refuerzo positivo para hacerle consciente de sus avances y sus propios logros.
	Promover que al principio de la clase nos muestren alguna canción que hayan compuesto o que hayan sacado de oído de alguna banda sonora o grupo pop que les guste, fomentando así su interés hacia el ámbito musical.
	Usar el juego como estrategia. Plantear retos con puntuación, introducir aleatoriedad. Con la página https://wheeldecide.com/ , o tecleando “tirar dados”, “spinner” o “lanzar moneda” en el buscador de Google

	aparecerán tres sencillas y vistosas herramientas de Google que añadirán incertidumbre y emoción a nuestras propuestas.
Estructuración del tiempo y los contenidos de la clase.	Dedicar un tiempo para hablar y un tiempo para trabajar. Acostumbrarle a que espere a acabar un ejercicio para contar algo. El que le escuchemos y nos interese por sus aficiones actúa como gratificación y refuerzo, a parte de brindarnos una información valiosa sobre sus gustos que puede orientarnos hacia unas estrategias pedagógicas más eficaces.
	Iniciar con retos de discriminación auditiva, improvisación estructurada, juegos con escalas, para activar los conocimientos previos, reforzando aquellos que vayamos a trabajar en clase. Seguir introduciendo algún contenido nuevo, pasar a los ejercicios, seguidos de las obras, acabando con un avance de lo que se verá en la siguiente clase.
Medidas organizativas	Plantearse la idoneidad de llevar a cabo clases más cortas y frecuentes (dos clases de media hora con un par de días entre ellas, aprobado por el equipo directivo del centro) o la asistencia a refuerzo educativo.
	<p>Programar obras y ejercicios breves. Los ejercicios han de tener una estructura clara y reflejar de un modo evidente y explícito la destreza a mejorar. El profesor ayudará a ver la utilidad del mismo y su transferencia a otras situaciones, como las obras.</p> <p>Algunos alumnos preferirán estudios más melódicos. En este caso la técnica se puede trabajar con ejercicios no escritos o modificando fragmentos de los estudios u obras para abordar el aprendizaje que se desea adquirir.</p>
Desarrollo de la memoria de trabajo y a corto/medio plazo	Comenzar la clase con ejercicios de imitación de duración y complejidad progresivamente mayor, encadenando los motivos para formar una melodía.

	<p>Tocar un compás y que el alumno lo repita → tocar dos compases y que el alumno los repita → tocar cuatro compases y que el alumno los repita → tocar por frases y que el alumno las repita. Otra manera de trabajarlo es alternando compases profesor-alumno.</p> <p>Esta estrategia resulta útil cuando el alumno presenta numerosos fallos en el ejercicio o pieza estudiados, y corregir verbalmente cada uno podría generar desánimo.</p>
<p>Aprendizaje de estrategias metacognitivas</p>	<p>Fomentar la anticipación de las posiciones o notas que vienen a continuación, leyendo uno o dos pulsos por delante de lo que van haciendo y colocando las manos o la boca con previsión de lo que vendrá después, estableciendo puntos de atención con antelación al pasaje conflictivo para que el alumno se coloque adecuadamente.</p> <p>Autoinstrucción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mirar si hay armadura. En caso de que la haya, colorearla con una pintura de un color llamativo y colorear también la cabeza de todas las notas a las que afecte. El recurso de los colores en vez de escribir la alteración correspondiente en cada nota hace que se perciba rápidamente que esa nota es especial, debiendo retener en la memoria el hecho de que está asociado a la armadura. 2. Mirar el compás. 3. Buscar las alteraciones accidentales y si éstas afectan a otras notas del mismo nombre en el mismo compás. Escribir con lápiz la alteración de las notas a las que afecta. Más adelante no hacerlo. 4. Solfear el ejercicio entonando y marcando el compás con el brazo. 5. Observar partes iguales.

	6. Fijarse en la articulación.
Fomento de la autonomía	Utilizar un cuaderno, libreta o agenda en el que apuntar las tareas de cada semana y los comentarios útiles para el estudio que recomiende el profesor. Asegurarse de que el alumno ha apuntado correctamente los deberes.
	Emplear un cuaderno de pentagramas para apuntar las canciones que se vaya inventando y como refuerzo visual al trabajar algunos ejercicios o las escalas diatónicas.
	Mandar vídeos para que en su estudio en casa puedan tocar con ellos y ponerlos más lentos o más rápidos según sus necesidades
Introducción de contenidos	Fragmentar los ejercicios en tareas de complejidad creciente que el alumno pueda asimilar y llevar a cabo con éxito.
	Permitirles realizar algunas elecciones en el orden de interpretación ejercicios o de obras a trabajar de entre varias opciones seleccionadas por el profesor por su adecuación.
	Abordar primero los contenidos que puedan ser más interesantes para el alumno y, una vez establecida la motivación y un cierto ritmo de trabajo, plantear los menos atractivos.
Desarrollo de la percepción sensorial	Tocar a la vez que ellos para que auditivamente perciban dónde hacen algo distinto al profesor.
	Usar espejo para que el alumno pueda observar su colocación del cuerpo.
	Tocar con las manos suavemente la parte a la que se desea que el alumno dirija su atención para que la perciba de manera táctil y pueda controlarla

	(observar al alumno y ser cautelosos porque algunos se sienten invadidos en su espacio personal).
	Animar al alumno a que explique con sus palabras sus sensaciones físicas o los procesos cognitivos que ha seguido para obtener un resultado. Eso ayudará a hacer conscientes las sensaciones y los procesos mentales de manera que pueda actuar sobre ellos de manera voluntaria más fácilmente.

7. Indicadores de resultado.

La valoración de la idoneidad o no de las medidas adoptadas se realizará mediante la observación sistemática del alumno, recogiendo en la siguiente rúbrica las conclusiones.

Criterio de evaluación	Nivel de desempeño			
	Muy bueno	Bueno	En proceso	Insuficiente
El alumno:				
Sigue las instrucciones del profesor.				
Muestra interés por las actividades planteadas.				
Es capaz de imitar lo que el profesor ejemplifica al instrumento.				
Mantiene los músculos con un nivel de tonicidad adecuado, sin tensiones excesivas.				
Respeto y cuida el material.				
Trae el material necesario para la clase.				

Es capaz de tener en cuenta en el momento de tocar los distintos elementos corporales que intervienen en la emisión y su relación con lo escrito en la partitura.				
Recuerda lo trabajado la/s semana/s anterior/es.				
Emplea un tiempo antes de empezar a tocar para recordar los aspectos a tener en cuenta.				
Se muestra seguro y confiado en cuanto a su capacidad para abordar con éxito las tareas.				
Es capaz de involucrarse en tareas cuyo resultado no es visible a corto plazo.				
Resuelve las tareas encomendadas para el trabajo en casa sin fallos.				
Es capaz de asociar contenidos de la propia asignatura o/y con Lenguaje musical u otras asignaturas de otros ámbitos.				

8. Temporalización

Pese a que se concreta la aplicación en el primer trimestre del curso 2021-2022, este proyecto, al tratarse de propuestas pedagógicas, aporta estrategias para abordar todo el curso escolar y su continuidad en cursos subsiguientes. El profesor revisará la idoneidad de las medidas adoptadas según la rúbrica anterior, revisándolas cada mes para replantearlas en caso de que los resultados observados no sean satisfactorios.

9. Ámbito de aplicación

La propuesta aquí recogida está elaborada para el primer curso de Grado Elemental de la asignatura de Clarinete, pero su aplicación se hace extensible al resto de clases individuales de las distintas especialidades instrumentales a lo largo de todos los cursos del Grado Elemental y Profesional, puesto que constituyen unas directrices generales que cada profesor puede seleccionar y aplicar según la casuística particular que se le presente en el aula.

10. Material de soporte a utilizar y elementos pedagógicos.

Estas medidas se pueden llevar a cabo con el material didáctico ordinario correspondiente a cada curso, haciendo uso de los recursos tecnológicos que habitualmente se emplean en las clases.

11. Bibliografía.

- CASAL PENA, María Cristina. *Aspectos clínicos del TDAH I*. Fundación INGADA.
- GÓMEZ SALGADO, Patricia (2021). *Módulo IV. Tratamiento del TDAH en el ámbito educativo*. Fundación INGADA.
- VELEIRO VIDAL, Antonio Alberto. *Orientaciones de intervención pedagógica en el alumnado con TDAH (adaptaciones)*. Fundación INGADA.